

Farrux Dilmurodov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Ijtimoiy fanlar kafedrası asissenti

E-mail: farruxdilmurodov87@gmail.com

PAXTA MONOKULTURASI VA UNING REGIONAL OQIBATLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20727341>

Annotatsiya. Maqolada XX asrning ikkinchi yarmida Sobiq Sovet hukumatining O‘zbekiston SSRda olib brogan siyosati, paxta monokulturası, “qayta qurish” siyosatining Samarqand viloyatidagi ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik oqibatlari tahlil qilinadi. Sovet davrida qishloq xo‘jaligining biryoqlama rivojlanishi, mahalliy aholi turmush tarzidagi salbiy oqibatlari, ta‘lim tizimining ishlab chiqarish ehtiyojlariga bo‘ysundirilishi hamda majburiy mehnat amaliyotining keng qo‘llanilishi ilmiy adabiyotlar va tarixiy manbalar asosida chuqur tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Sovet hukumati, paxta monokulturası, “qayta qurish” siyosati, inson kapitali, Orol dengizi muammosi, qishloq xo‘jaligini diversifikatsiya qilish.

Kirish. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab sobiq Sovet Ittifoqi davrida O‘zbekiston hududi paxta etishtirishga ixtisoslashtirildi. Natijada qishloq xo‘jaligi tizimida “paxta monokulturası” shakllandi. Ushbu siyosat qisqa muddatda iqtisodiy foyda bergan bo‘lsa-da, uzoq muddatda ekologik va ijtimoiy muammolarni keltirib chiqardi. Ayniqsa, sug‘oriladigan hududlarda suv resurslarining haddan tashqari ishlatilishi, tuproq unumdorligining pasayishi hamda ekologik muvozanatning buzilishi

kuzatildi. Shu o'rinda monokultura atamasiga ta'rif berib o'tsak. Monokultura - bu qishloq xo'jaligida uzoq yillar davomida bir xil ekin turini muntazam etishtirish tizimidir. O'zbekistonda paxta "oq oltin" sifatida strategik mahsulot darajasiga ko'tarildi va respublika iqtisodiyotining asosiy eksport manbalaridan biriga aylandi. Sovet davrida markazlashgan agrar siyosat tufayli katta maydonlar paxta ekinlariga ajratildi. Rossiya imperiyasi Markaziy Osiyo hududining tabiiy, moddiy va madaniy boyliklarga ega bo'lish, mintaqani Rossiyaning xomashyo bazasiga aylantirishdan iborat bo'lgan maqsadlari sovet davlatining "qayta qurish" siyosati hukmronligi davrida ham davom etdi. Bu davrlarda ham O'zbekiston xalqaro miqyosdagi yirik paxtachilik hududiga aylandi. Natijada O'zbekistonda yildan-yilga paxta maydonlari kengaytirib borildi[1]. O'zbekiston xalqaro maydonda paxta ishlab chiqaruvchi va eksport qiluvchi mamlakatlar orasida yetakchilar qatorida turdi. O'zbekistonda yetishtirilgan paxtaning tolasi uzun va mayin bo'lgani uchun AQSh, Angliya, GDR, Polsha, Chexoslovakiya, Bolgariya, Fransiya, Vengriya, Kuba, Xitoy Xalq Respublikasi, VDR, Ruminiya, Yugoslaviya, FRG, Finlyandiya, Yaponiya, Italiya, Avstriya, Daniya, Kanada kabi bir qator davlatlarga eksport ham qilindi[2]. Shu bilan birga, O'zbekistonda sovet ittifoqining paxtachilikka ixtisoslashtirilgan boshqa respublikalari orasida eng ko'p paxta etishtirilgan. Markaz tomonidan paxta xomashyosini yildan-yilga oshirib borilishiga qaratilgan qarorlar O'zbekistonda paxta yakkahokimligi siyosatini o'rnatish orqali amalga oshirildi[3].

Siyosat Samarqand viloyatida ham o'zining ta'sirini ko'rsatdi. Bunga asosiy sabab, Samarqand viloyati O'zbekistonning qadimiy sug'orma dehqonchilik hududlaridan biri bo'lib, paxta etishtirish bu er uzoq vaqt asosiy agrar yo'nalishlardan biri bo'lib kelgan. Hududning kontinental va qurg'oqchil iqlimi suv resurslariga kuchli bog'liqlikni yuzaga keltiradi. Viloyat tarixan bog'dorchilik, uzumchilik va g'allachilik rivojlangan hudud bo'lishiga qaramay, sovet davrida bu an'anaviy tarmoqlar qisqarib, paxta etishtirish ustuvor yo'nalishga aylantirilishida namoyon bo'ladi. Oqibatda erlarning katta qismi paxta ekinlari bilan band bo'lib, oziq-ovqat ekinlari

hajmi kamaydi. Bu esa mahalliy aholining oziq-ovqat xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatishiga sabab bo'ladi. Samarqand viloyatida paxta monokulturasi kengayishi bilan bog'liq yana bir muhim omil bu sug'orish tizimlarining keskin kengaytirilishi bo'ldi. Sababi, sug'oriladigan maydonlarning ortishi qisqa muddatda hosildorlikni oshirgan bo'lsa-da, uzoq muddatda tuproq sho'rlanishi va unumdorlikning pasayishiga olib keldi. Bundan tashqari, suv resurslaridan haddan tashqari foydalanish butun mintaqa uchun ekologik inqirozni yuzaga keltirib, Orol dengizi fojeasining chuqurlashuviga xizmat qildi. Aholi turmush tarzida ham sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Qishloq aholisi yil davomida paxta etishtirish va ayniqsa yig'im-terim jarayonlariga majburiy tarzda jalb qilindi.

Asosiy qism. Sovet iqtisodiy modelida O'zbekiston xomashyo bazasi sifatida shakllantirilib, uning qishloq xo'jaligi tizimi ittifoq miqyosidagi mehnat taqsimotiga qat'iy bo'ysundirildi[4]. Bu siyosat ayniqsa, 1980-1985-yillar oralig'ida o'zining eng yuqori bosqichiga chiqadi. Markaziy rejalashtirish organlari tomonidan paxta xomashyosiga bo'lgan talabning ortib borishi natijasida respublikada paxta ekin maydonlari keskin kengaytiriladi, sug'orish infratuzilmasi jadallik bilan rivojlantiriladi va boshqa qishloq xo'jaligi tarmoqlari ikkinchi darajaga tushiriladi. Ushbu jarayon Sovet Ittifoqi davrida paxta siyosati bilan uzviy bog'liq edi.

Quyida Samarqand uchun ushbu siyosatning oqibatlarini tizimlashtirishga harakat qildik. Samarqand viloyati iqtisodiyoti paxtachilik uzoq yillar davomida asosiy daromad manbai bo'lib xizmat qilgan. Paxta xomashyosi eksporti davlat byudjeti va qishloq aholisi bandligini ta'minlashda muhim rol o'ynagan. Biroq biryoqlama agrar ixtisoslashuv hudud iqtisodiyotining diversifikatsiyasini cheklab qo'ydi. Asosiy iqtisodiy oqibatlar:

1. Agrar tizimning bir tomonlama rivojlanishi

Paxta etishtirish ustuvorligi sababli meva-sabzavotchilik va chorvachilik etarli darajada rivojlanmadi.

2. Suv va ishlab chiqarish xarajatlarining ortishi

Paxta suv talabchan ekin bo'lib, irrigatsiya xarajatlarini keskin oshirdi.

3. Bozor xavflariga qaramlik

Paxta narxining jahon bozoridagi o'zgarishlari hudud iqtisodiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatgan.

4. Mehnat resurslarining mavsumiy safarbarligi

Sobiq davrda paxta yig'im-terimi uchun keng miqyosda majburiy mehnat tizimi qo'llanganligi tarixiy manbalarda qayd etiladi.

Mazkur siyosatning hududiy ifodasi sifatida aytish mumkinki, 1980-1985-yillarda viloyatda sug'oriladigan erlarning katta qismi paxta etishtirishga safarbar etildi. Tarixan g'allachilik, bog'dorchilik va uzumchilik rivojlangan hududlarda ham paxta etishtirish majburiy tarzda kengaytirildi. Natijada agroiqtisodiy muvozanat buzilib, oziq-ovqat ekinlari etishtirish hajmi qisqardi. Bu esa viloyatda ichki oziq-ovqat ta'minotining zaiflashuviga va boshqa hududlarga qaramlikning ortishiga olib keladi. Ittifoqning O'zbekistondagi mazkur "qayta qurish" siyosati natijasida mahalliy aholi hayotida:

- mehnat sharoitlarining og'irlashuvi,
- ijtimoiy infratuzilmaning (ta'lim, sog'liqni saqlash) vaqtincha izdan chiqishi,
- aholi daromadlarining markazga bog'liqligi kabi muammolarni keltirib chiqardi[5]. O'rta Osiyo, xususan, O'zbekiston SSRda yilning 180-210 kunida ob-havoning issiq bo'lishi bu erda g'o'zaning yaxshi o'sishiga sharoit yaratgan. Shu sababli O'zbekiston SSR yillar davomida sovet mamlakatning asosiy xom ashyo etishtirib beruvchi respublikasi bo'lib keldi. Umumiy ekin maydonlarida paxta ekinlarining ulushi oshib bordi. Jumladan, agar 1860-yilda 36 ming gektar yer maydonida paxta etishtirilgan bo'lsa, 1966-yilga kelib 1,625 ming gektar maydonda paxta etishtirildi[6:23]. Ayniqsa mavsumiy "paxta kompaniyalari" davrida o'quvchilar, talabalar va byudjet tashkilotlari xodimlarining jalb qilinishi ijtimoiy hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. 1980-yillarga kelib sobiq ittifoq iqtisodiyotida chuqur tizimli inqiroz yuzaga keldi. Shu sharoitda Qayta qurish siyosati doirasida amalga oshirilgan islohotlar qishloq xo'jaligi

tizimini ham qamrab oldi. Ushbu siyosatning Samarqand viloyati uchun oqibatlarini ko'p qirrali bo'ldi.

- Birinchidan, xo'jalik yuritishda nisbiy mustaqillik elementlari paydo bo'lib, ayrim fermer xo'jaliklariga o'xshash tuzilmalar shakllana boshladi.
- Ikkinchidan, paxta etishtirish rejaları qayta ko'rib chiqila boshlagan bo'lsa-da, tizimning inertsion xususiyati sababli qisqa muddatda sezilarli o'zgarishlar kuzatilmadi.
- Uchinchidan, iqtisodiy liberallashtirish jarayonlari aholining real daromadlari pasayishi, narxlar beqarorligi va ijtimoiy tengsizlikning ortishi bilan kechdi.

Olib borilayotgan islohotlarni mustahkamlash maqsadida, 1950-yil 4-aprel kuni SSSR Paxtachilik Vazirligi tashkil etildi va uni vaziri Usmon Yusupov Yusupovich etib tayinlandi. 1953-yil 1-martdan O'zbekiston SSR paxtachilik vazirligi tuzildi. Biroq vazirlik faoliyati uzoq davom etmadi. 1957-yil 30-mayda ushbu vazirlik SSSR Qishloq xo'jaligi vazirligi tarkibiga kirdi. Paxtachilikda sifatga e'tibor berilishi natijasida 1984 yilda tayyorlangan 5 mln 292 ming tonna paxtadan 1599,2 min tonna tola ishlab chiqarildiki, bu 5 mln 921 ming tonna xomashyo tayyorlangan bundan oldingi mavsumdagidan 100 ming tonna ko'pdir. Boshqacha qilib aytganda, 1984-yilgi hosildan 1981-1982-yillarning har birida tayyorlangan 6 mln tonna paxtadan olinganiga qariyb teng keladigan miqdorda tola olingan[7:223].

Mazkur tadqiqot XX asrning ikkinchi yarmi Sobiq Sovet hukumatining "qayta qurish" yillari hamda O'zbekiston, xususan Samarqand viloyatida paxta monokulturasini siyosatining shakllanishi va uning ijtimoiy-iqtisodiy hamda tarixiy oqibatlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda tarixiylik, tizimlilik va obyektivlik tamoyillari asos qilib olingan. Tadqiqotda tarixchi-pedagog yondashuvi ustuvor bo'lib, voqea va jarayonlar nafaqat tarixiy fakt sifatida, balki ularning jamiyat tarbiyasi, ta'lim tizimi va ijtimoiy ongga ta'siri nuqtayi nazaridan ham tahlil qilingan. Tadqiqot metodologik asosini esa, bir necha o'zaro bog'liq usullar tashkil etadi. Avvalo, orqali paxta

monokulturasi siyosatining yuzaga kelish sabablari, rivojlanish bosqichlari va hududiy xususiyatlari o‘rganildi. Bu usul yordamida sovet davridagi markazlashgan rejalashtirish siyosati hamda uning Samarqand viloyatidagi ifodasi izchil ravishda tahlil qilindi. Shuningdek, qo‘llanilib, sovet davridagi agrar siyosat bilan mustaqillik davri, xususan Yangi O‘zbekiston sharoitida amalga oshirilayotgan islohotlar o‘zaro taqqoslandi. Bu yondashuv orqali tarixiy tajribaning bugungi kundagi ahamiyati va undan chiqarilayotgan xulosalar aniqlashtirildi. Asosida paxta monokulturasi nafaqat iqtisodiy hodisa, balki ijtimoiy, ekologik va pedagogik omillar bilan uzviy bog‘liq murakkab tizim sifatida o‘rganildi. Bu usul orqali er resurslari, suv taqsimoti, mehnat munosabatlari va ta‘lim jarayonlari o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlik ochib berildi. Paxta ekin maydonlarining kengayishi, hosildorlik ko‘rsatkichlari va ishlab chiqarish hajmlaridagi o‘zgarishlar o‘rganildi. Mazkur usul tarixiy faktlarni aniq raqamlar asosida yoritish va ilmiy xulosalarning ishonchliligini ta‘minlashga xizmat qildi. Bundan tashqari, orqali paxta siyosatining ta‘lim tizimi va yosh avlod tarbiyasiga ta‘siri o‘rganildi. Xususan, o‘quvchi va talabalar mehnat jarayonlariga jalb etilishi, ta‘lim sifatiga ta‘siri hamda ijtimoiy ong shakllanishidagi o‘zgarishlar baholandi. Tadqiqotda ham muhim o‘rin tutib, ilmiy adabiyotlar, tarixiy hujjatlar va statistik materiallar tahlil qilindi. Ularning ishonchliligi va obyektivligi tanqidiy yondashuv asosida baholandi.

XX asrning ikkinchi yarmida Sobiq Sovet hukumati tomonidan shakllantirilgan paxta monokulturasi O‘zbekiston SSR, xususan Samarqand viloyatida nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va ma‘naviy jarayonlarga ham chuqur ta‘sir ko‘rsatgan. Paxta monokulturasi aholining turmush tarziga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatdi. Ulardan asosiy deb hisoblaganlarimizni keltirib o‘tishni joiz deb bildik:

- qishloq aholisi daromadlarining biryoqlama manbaga bog‘lanishi;
- mavsumiy majburiy mehnat;
- ekologik kasalliklarning ortishi;
- ichimlik suvi muammolari.

Tarixiy va ijtimoiy manbalarda Samarqand va boshqa hududlarda o'qituvchilar, talabalar hamda davlat tashkilotlari xodimlarining paxta yig'im-terimiga jalb qilingani qayd etiladi.

Vaziyatga obyektiv qaralganda, bu jarayonni faqat agrar siyosat sifatida emas, balki jamiyatni boshqarishning kompleks mexanizmi sifatida baholash lozim. Bunday deyishimizga bir qator sabablarni keltirib o'tamiz:

birinchidan, markazlashgan rejalashtirish tizimi ta'lim va tarbiya jarayonlariga bevosita aralashgan. O'quvchilar va talabalarining "paxta kompaniyalari"ga majburiy jalb etilishi ta'lim tizimining uzluksizligi va sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Bu holat pedagogik jarayonda inson kapitalini rivojlantirishdan ko'ra, uni qisqa muddatli iqtisodiy ehtiyojni qondirish ustuvor bo'lganini ko'rsatadi[8]. Ta'lim tizimining iqtisodiy maqsadlarga bo'ysundirilishi inson kapitalining sifat jihatdan rivojlanishiga jiddiy zarar etkazgan. Bu esa uzoq muddatli taraqqiyot uchun salbiy omil bo'lib xizmat qilgan. Natijada yosh avlodning bilim olish imkoniyatlari cheklanib, kasbiy tayyorgarlik sifati pasaygan;

ikkinchidan, paxta monokulturasi siyosati O'zbekiston qishloq xo'jaligining tabiiy rivojlanish yo'lini buzib, iqtisodiy va ijtimoiy muvozanatni izdan chiqargan. Bu holat hududlarning tarixiy ixtisoslashuvi va agroiqlimiy imkoniyatlarini inkor etgan holda amalga oshirilgan. Qishloq xo'jaligida diversifikatsiyaning yo'qligi iqtisodiy tafakkurda biryoqlamalikni shakllantirdi. Iqtisodiy muvozanatning buzilishi oziq-ovqat xavfsizligini zaiflashtirdi[9:331-347]. Tarixan bu jarayonni hududiy rivojlanish modelining sun'iy ravishda toraytirilishi deb baholash mumkin. Boshqa tomondan, esa bu holat aholi ongini mehnatning yagona yo'nalishga qaratilishi, tashabbus va innovatsion fikrlashning cheklanishiga olib kelganini anglatadi;

uchinchidan, ekologik muammolar - xususan tuproq sho'rlanishi, suv resurslarining kamayishi va Orol dengizi fojeasining chuqurlashuvi - nafaqat tabiiy muhitga, balki ekologik tarbiya masalasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bu davrda tabiatga ongli munosabatni shakllantirish ikkinchi darajaga tushib qolgan. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti

I.A.Karimovning fikricha, "Orol inqirozi - insoniyat tarixidagi eng yirik ekologik va ijtimoiy falokatlardan biriga aylandi, dengiz havzasi atrofida yashovchi 3.5 mli axoli unini ta'siri ostida qoldi[10:127]. XX asrning 80-yillari oxirida mintaqada yuzaga kelgan keskin ekologik vaziyat tufayli mamlakatda o'tkir yuqumli kasalliklarning tarqalish jarayoni ortdi. Bugungi tarixiy-pedagogik tahlil shuni ko'rsatadiki, ekologik ongni rivojlantirish etarli darajada yo'lga qo'yilmagan. Bu esa tarixiy tajribadan to'g'ri xulosa chiqarish zarurligini ko'rsatadi;

to'rtinchidan, ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar, jumladan majburiy mehnat, daromadlarning markazga bog'liqligi va infratuzilmaning izdan chiqishi jamiyatda passivlik va qaramlik kayfiyatini kuchaytirgan. Bu esa tarbiya tizimida mustaqil fikrlash va fuqarolik pozitsiyasining rivojlanishiga to'sqinlik qilgan. Shu bilan birga, 1980-yillarda boshlangan qayta qurish siyosati ayrim ijobiy o'zgarishlarga zamin yaratgan bo'lsa-da, tizimning inertligi sababli bu o'zgarishlar chuqur va barqaror tus olmadi. Xo'jalik yuritishda nisbiy mustaqillik elementlarining paydo bo'lishi kelajakdagi islohotlar uchun muhim tajriba vazifasini o'tadi. Shu bilan birga, ushbu jarayonlar qayta qurish davri paxta monokulturasi tizimining tanqidiy baholanishiga yo'l ochib berdi. Ilmiy doiralarda va jamoatchilik orasida ekologik muammolar, xususan er degradatsiyasi, suv tanqisligi va aholi salomatligiga ta'siri keng muhokama qilina boshlandi. Bu esa keyinchalik mustaqillik davrida amalga oshirilgan agrar islohotlar uchun muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qildi. Xususan, Yangi O'zbekiston sharoitida amalga oshirilayotgan siyosiy va iqtisodiy islohotlar sobiq davrda shakllangan paxta monokulturasi oqibatlarini bartaraf etish, agrar sohani modernizatsiya qilish hamda inson manfaatlarini ustuvor qo'ygan taraqqiyot modelini shakllantirishga qaratilganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Mamlakatda olib borilayotgan islohotlar qishloq xo'jaligini bozor tamoyillari asosida rivojlantirish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va aholi farovonligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu jihatdan, agrar siyosatda quyidagi ustuvor yo'nalishlar muhim o'rin egallaydi:

Qishloq xo‘jaligini diversifikatsiya qilish - uzoq yillar davomida paxta etishtirishga biryuqlama ixtisoslashuv natijasida yuzaga kelgan iqtisodiy va ekologik muammolarni kamaytirish maqsadida ekin maydonlarini maqbullashtirish siyosati amalga oshirilmoqda. Xususan, paxta va g‘alla maydonlarining qisqartirilishi hisobiga meva-sabzavotchilik, bog‘dorchilik, uzumchilik hamda eksportbop oziq-ovqat mahsulotlari etishtirish hajmi kengaymoqda. Bu esa nafaqat ichki oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, balki agrar eksport salohiyatini oshirishga ham xizmat qilmoqda. Diversifikatsiya siyosati suv resurslaridan samarali foydalanish va tuproq unumdorligini tiklash imkonini ham bermoqda.

Majburiy mehnatga barham berish - sobiq ittifoq davrida paxta yig‘im-terimi jarayonlarida kuzatilgan majburiy mehnat tizimi uzoq yillar davomida ijtimoiy muammolardan biri bo‘lib kelgan edi. Yangi O‘zbekiston siyosati doirasida inson huquqlarini himoya qilish, mehnat erkinligini ta‘minlash va xalqaro mehnat standartlarini joriy etish masalasiga alohida e‘tibor qaratildi. Natijada paxta yig‘im-terimida majburiy mehnat va bolalar mehnatini bartaraf etish bo‘yicha qat‘iy choralar amalga oshirildi. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) va boshqa xalqaro institutlar tomonidan O‘zbekistonda majburiy mehnat tizimining sezilarli darajada qisqargani e‘tirof etildi. Bu esa mamlakatning xalqaro maydondagi ijobiy imijini mustahkamlash bilan birga, milliy iqtisodiyotning ochiqligi va investitsion jozibadorligini oshirishga ham xizmat qilmoqda.

Ekologik barqarorlikni ta‘minlash - paxta monokulturasida natijasida yuzaga kelgan suv tanqisligi, tuproq sho‘rlanishi va ekologik degradatsiya muammolarini bartaraf etish maqsadida zamonaviy ekologik siyosat shakllantirilmoqda. Ayniqsa, suv tejovchi texnologiyalarni, jumladan tomchilatib sug‘orish tizimini joriy etish, meliorativ holatni yaxshilash hamda yashil iqtisodiyot tamoyillarini rivojlantirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Bundan tashqari, Orolbo‘yi hududida ekologik vaziyatni yumshatish, cho‘llanishga qarshi kurashish va yashil hududlarni kengaytirish bo‘yicha keng ko‘lamli dasturlar amalga oshirilmoqda. Ushbu

chora-tadbirlar ekologik xavfsizlikni ta'minlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga xizmat qiladi.

Ta'lim tizimini inson manfaatlariga yo'naltirish - ilgari paxta yig'im-terimi mavsumida o'quvchi va talabalarni qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilish holatlari ta'lim sifati pasayishiga sabab bo'lgan edi. Hozirgi islohotlar doirasida ta'lim tizimini inson kapitalini rivojlantirishga yo'naltirish, uzluksiz va sifatli ta'limni ta'minlash ustuvor vazifaga aylantirildi. Zamonaviy bilim va innovatsion yondashuvlarga asoslangan ta'lim siyosati yoshlarning ilmiy salohiyatini oshirish, ularni raqobatbardosh mutaxassis sifatida tayyorlash hamda mamlakatning barqaror taraqqiyotiga xizmat qiluvchi inson resurslarini shakllantirishga qaratilgan.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, XX asrning ikkinchi yarmida O'zbekistonda, xususan Samarqand viloyatida amalga oshirilgan paxta monokulturasi siyosati hududning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy rivojlanishiga murakkab hamda uzoq muddatli salbiy ta'sir ko'rsatgan. Sobiq sovet tuzumining markazlashgan agrar siyosati natijasida qishloq xo'jaligida biryoqlama ixtisoslashuv shakllanib, paxta etishtirish strategik ustuvor yo'nalishga aylantirilgan. Natijada hududning tabiiy-iqtisodiy imkoniyatlari va mahalliy ehtiyojlari etarlicha inobatga olinmagan, bu esa agrar tizimdagi muvozanatning buzilishiga olib kelgan.

Ijtimoiy jihatdan ham paxta siyosati murakkab oqibatlarini keltirib chiqargan. Ayniqsa, paxta yig'im-terimi jarayonlarida majburiy mehnat amaliyotining keng qo'llanilishi inson huquqlari va ijtimoiy adolat tamoyillariga zid holat sifatida namoyon bo'lgan. O'quvchi-yoshlar, talabalar, o'qituvchilar va turli soha vakillarining mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlariga ommaviy jalb etilishi ta'lim sifati pasayishiga, inson kapitalining yetarli rivojlanmasligiga hamda jamiyatda mehnatga nisbatan ma'muriy-buyruqbozlik yondashuvining kuchayishiga sabab bo'lgan. Bu holat uzoq yillar davomida aholining ijtimoiy kayfiyati va turmush darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatib kelgan.

Bundan tashqari, ekologik muammolar aholining salomatligiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatgan. Havoning chang va kimyoviy moddalar bilan ifloslanishi, pestitsid hamda mineral o'g'itlardan me'yoridan ortiq foydalanish natijasida turli surunkali kasalliklar, ayniqsa onkologik, nafas yo'llari va qon-tomir kasalliklari ko'paygani ilmiy tadqiqotlarda qayd etiladi. Bu esa ekologik xavfsizlik bilan inson salomatligi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni yaqqol namoyon etadi. Shuningdek, "qayta qurish" davrida amalga oshirilgan iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar mavjud tizimdagi muammolarni to'liq bartaraf eta olmadi. Aksincha, markazlashgan reja iqtisodiyotining inqirozi qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy ta'minot tizimlaridagi muammolarni yanada chuqurlashtirdi. Natijada jamiyatning asosiy ijtimoiy institutlari izdan chiqib, aholining turmush darajasi pasaydi hamda iqtisodiy tanglik kuchaydi.

Mazkur tarixiy tajriba bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlar uchun muhim ilmiy-amaliy saboq vazifasini o'taydi. Hozirgi bosqichda Yangi O'zbekiston sharoitida qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilish, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va inson manfaatlarini ustuvor qo'ygan taraqqiyot modelini shakllantirish davlat siyosatining asosiy yo'nalishiga aylanmoqda. Shu jihatdan, paxta monokulturasi davri tajribasi kelajakda iqtisodiy samaradorlikni ekologik xavfsizlik va ijtimoiy adolat tamoyillari bilan uyg'un holda olib borish zarurligini ko'rsatadi. Umuman olganda, Samarqand viloyati misolida o'rganilgan paxta monokulturasi siyosati tarixiy taraqqiyot jarayonida iqtisodiy manfaatlarni ekologik va ijtimoiy omillardan ustun qo'yish qanday salbiy oqibatlarga olib kelishini yaqqol namoyon etadi. Shu sababli barqaror rivojlanish konsepsiyasiga asoslangan zamonaviy agrar siyosatni amalga oshirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va inson kapitalini rivojlantirish kelgusidagi taraqqiyotning muhim omili bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. *Узбекистан: страницы истории.* – Ташкент. Фан, 1991. – С.86.

2. Зинина Т.Г, Ржевский Г.К. Справочник “Хлопководство Узбекистана за 50 лет”. – Т.: Изд.: Узбекистан, 1967. –Б.37.
3. Рахматова Д.Ж. XX аср 50–80-йилларида Совет давлатининг Ўзбекистонда пахта яккаҳокимлиги сиёсати ва унинг оқибатлари (Қашқадарё вилояти мисолида). Дис. –Т.: 2025. –Б.65.
4. Conquest, R. (1986). *The harvest of sorrow: Soviet collectivization and the terror-famine*. Oxford University Press.
5. Blank, S. (1994). Soviet economic and military involvement in Central Asia. In H. Malik (Ed.), *Central Asia: Its strategic importance and future prospects* (pp. 85–112). St. Martin’s Press.
6. Аберкулов Н. Ўзбекистон –“оқ олтин” ўлкаси. – Тошкент. Ўзбекистон, 1975. – Б.3.
7. Зинина Т.Г, Ржевский Г.К. Справочник “Хлопководство Узбекистана за 50 лет”. – Т.: Изд.: Узбекистан, 1967./ Хлопководство Узбекистана за 50 лет /Колхозы. справочник. – Ташкент. Узбекистан, 1967. – С. 23.
8. Ўзбекистон Компартияси марказий комитети ХВИ пленуми қарорлари – ҳаётга // Совет Ўзбекистони. 1985 йил 17 сентябр. № 213.
9. Silova, I. (Ed.). (2010). *Post-socialism is not dead: (Re)reading the global in comparative education*. Emerald Group Publishing.
10. Djalilov, K., & Wegren, S. K. (2014). *The cotton sector in Uzbekistan: Economic policy and development challenges*. Central Asian Survey, 33(3), 331–347.
11. Micklin, P. (2007). *The Aral Sea disaster*. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 35, 47–72.
12. Karimov I.A. О‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – Toshkent: Sharq, 1997. –В.124.

COTTON MONOCULTURE AND ITS REGIONAL CONSEQUENCES

(ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION)

The article analyzes the socio-economic and environmental consequences of the policies of the former Soviet government in the Uzbek SSR in the second half of the 20th century, cotton monoculture, and "perestroika" policies in the Samarkand region. The one-sided development of agriculture during the Soviet period, its negative consequences on the lifestyle of the local population, the subordination of the education system to production needs, and the widespread use of forced labor practices are analyzed in depth based on scientific literature and historical sources.

ХЛОПКОВАЯ МОНОКУЛЬТУРА И ЕЁ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (НА ПРИМЕРЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ)

В статье анализируются социально-экономические и экологические последствия политики бывшего советского правительства в Узбекской ССР во второй половине XX века, монокультуры хлопка и политики «перестройки» в Самаркандской области. На основе научной литературы и исторических источников подробно анализируются одностороннее развитие сельского хозяйства в советский период, его негативные последствия для образа жизни местного населения, подчинение системы образования производственным потребностям и широкое распространение практики принудительного труда.